

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Fatores de Risco de LMERT, Fadiga Laboral e Stress em Auxiliares de Saúde de um Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos

Francisco Lopes, Hernâni Veloso Neto

^{1,2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islagai.pt, ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: Um ambiente laboral favorável depende, significativamente, das atividades de segurança e saúde do trabalho realizadas nas organizações. A capacidade de acompanhar o estado de saúde dos trabalhadores e de avaliar a sua segurança e bem-estar físico e mental nos locais de trabalho é determinante para esse objetivo. O presente estudo tem como objetivo a identificação dos fatores de risco de Lesões Músculo-esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT), de Stress profissional e fadiga laboral associado às atividades e posturas adotadas pelas Auxiliares de Saúde com funções na área de Reprocessamento de Dispositivos Médicos de uma unidade hospitalar. Metodologicamente, foram aplicados instrumentos como o Questionário sobre Fadiga Laboral, Stress e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) e o método RULA (*Rapid Upper Limb Assessment*), para além de outros procedimentos de observação e análise de tarefas. Os resultados obtidos evidenciam uma elevada exposição e sintomatologia de LMERT, sendo que as principais queixas ocorrem ao nível do pescoço, ombros, zona lombar, joelhos e tornozelos. Os níveis de fadiga e stress laboral registados são aceitáveis, no entanto, devem ser trabalhados sob a forma de promoção da saúde. Perante os resultados, foram propostas medidas que visam diminuir/mitigar os fatores de risco identificados, com destaque para intervenções ao nível da educação em saúde, correção postural na movimentação manual de carga e implementação de ginástica laboral.

Palavras-chave: Auxiliares de Saúde, LMERT, Fadiga Laboral, Stress Laboral, Método Rula.

Risk Factors of WRMD, Work Fatigue and Stress in Healthcare Assistants at a Medical Device Reprocessing Service

Abstract: A favourable work environment depends significantly on the occupational health and safety activities carried out in organizations. The ability to monitor the health status of workers and assess their safety and physical and mental well-being in the workplace is decisive for this objective. The present study aims to identify the risk factors for Work-Related Musculoskeletal Injuries (WRMD), professional stress and work fatigue associated with the activities and postures adopted by Health Assistants working in the area of Reprocessing Medical Devices of a hospital unit. Methodologically, instruments such as the Questionnaire on Work Fatigue, Stress and Musculoskeletal Symptomatology (Neto, 2013) and the RULA method (*Rapid Upper Limb Assessment*) were applied, in addition to other observation and task analysis procedures. The results obtained show high exposure and symptoms of LMERT, with the main complaints occur in the neck, shoulders, lower back, knees and ankles. The levels of fatigue and work stress recorded are acceptable, however, they must be worked on in the form of health promotion. In view of the results, measures were proposed to reduce/mitigate the identified risk factors, with emphasis on interventions at the health education level, postural correction in manual load handling and implementation of workplace gymnastics.

Keywords: Healthcare Assistants, WRMD, Labour Fatigue, Labour Stress, RULA method.

1. Introdução

O trabalho arroga um papel fundamental na vida atual dos indivíduos, quer pela inserção na sociedade, benefícios remuneratórios e formação da identidade como pela realização a nível pessoal e profissional (Rogers, 2011 citado por Borges, 2018). No entanto, dependendo da forma como o trabalho está organizado, podem advir riscos diretos e indiretos para os trabalhadores, os quais variam em níveis de consequência (severidade leve até catastrófica ou mortal) (Cavalcante, Enders & Menezes, 2006, citados por Cortez & Rafael, 2011).

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), todos os dias morrem 6300 pessoas devido a condições de trabalho inadequadas, o que representa 5% a 7% das mortes de todo o mundo (DGS, 2020). No que diz respeito aos dias de trabalho perdidos por doença ou acidente de trabalho, a OIT estima que este valor corresponde a 4% do PIB mundial (DGS, 2018). Segundo estes dados alarmantes, é possível verificar o elevado impacto que as condições de trabalho desfavoráveis apresentam na economia mundial, assim como na segurança e saúde dos trabalhadores. Por isso mesmo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pelos Estados-membros da ONU para a década atual também contemplam a dimensão da segurança e saúde no trabalho (SST).

Podem ser destacados três objetivos, nomeadamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número três - Saúde de Qualidade – focado no acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; o ODS número oito – Trabalho Digno e Crescimento Económico – focado no emprego pleno e produtivo e no trabalho digno para todos/as, protegendo os direitos do trabalho e promovendo ambientes de trabalho seguros e saudáveis; assim como o ODS número doze – Produção e Consumos Sustentáveis – focado na garantia de se obter padrões de produção e consumo sustentáveis, tanto no plano humano como ambiental (ONU, 2015).

A SST adquire, assim, um papel preponderante no desenvolvimento sustentável e seguro das organizações, visto ser determinante no controlo e eliminação dos riscos relacionados com o trabalho (Vaz, Freitas & Neto, 2021), promovendo a saúde e a segurança dos trabalhadores e permitindo um normal fluxo das atividades económicas e sociais, garantindo, dessa forma, a estabilidade para um correto funcionamento das sociedades (UE, 2021). No entanto, ainda se verifica uma elevada falta de investimento nos Serviços de SST, apesar da legislação existente a nível nacional e internacional sobre esta temática. Situação que até pode ser caracterizada por uma má gestão das empresas, visto que um trabalhador saudável e bem integrado na organização tende a ser mais produtivo.

Os trabalhadores que desempenham funções na área da saúde estão expostos a um diverso leque de riscos físicos, químicos, biológicos, LMERT e psicossociais que podem resultar em acidentes de trabalho, doenças profissionais ou mesmo na morte do trabalhador (Mendes et al. 2018). Tendo em conta esse cenário, o presente projeto tem como principal objetivo identificar os fatores de risco de LMERT, de Stress Laboral e Fadiga Laboral associado às atividades e posturas adotadas pelas Auxiliares de Saúde (AS) com funções na área de Reprocessamento de Dispositivos Médicos de uma unidade hospitalar.

Um Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos (SRDM) têm como finalidade realizar o reprocessamento de um dispositivo médico (DM) que permita a sua reutilização em condições de segurança. Este processo inclui a receção, lavagem, desinfeção, esterilização, inspeção, embalamento, armazenamento e transporte do DM para os serviços utilizadores (DGS, 2001). Desta forma, é perceptível que esta unidade é vital para um correto desempenho hospitalar, sendo que os trabalhadores, durante o dia de trabalho, operam sobre prazos apertados e a um ritmo de trabalho acelerado.

Com a elaboração deste estudo foram delineados os seguintes objetivos específicos: 1) Identificação dos fatores de risco a que as trabalhadoras estão expostas; 2) Aferição da incidência de Fadiga Laboral, Stress e Sintomatologia de LMERT; 3) Reflexão sobre os resultados obtidos, tanto num prisma geral de SST como ao nível da intervenção da Enfermagem do Trabalho. Para a concretização

destes objetivos foi efetuada uma caracterização do posto de trabalho, identificando quais os riscos profissionais inerentes às tarefas em estudo; aplicação do Questionário sobre Fadiga Laboral, Stresse e Sintomatologia Músculo-esquelética (Neto, 2013) e identificação das tarefas percebidas pelas AS como de maior desgaste físico e sintomatologia lesão músculo-esquelética, tendo sido aplicado o método de avaliação RULA (*Rapid Upper Limb Assessment*) em duas dessas tarefas identificadas pelas trabalhadoras.

Este documento está dividido em sete partes, sendo que inicialmente é realizada a introdução ao estudo (ponto 1), seguido do enquadramento teórico (ponto 2) e da abordagem metodológica (ponto 3). No quarto ponto são apresentados os resultados do estudo e em seguida é feita uma discussão (ponto 5) dos mesmos, onde serão apresentadas propostas de melhoria para reduzir/mitigar os fatores de risco identificados. Por fim, no sexto ponto sistematiza-se as conclusões do estudo e, no último ponto, serão listadas as referências bibliográficas utilizadas.

2. Enquadramento teórico

Segundo os dados do Sexto Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho (Eurofound, 2015), evidencia-se um aumento do nível da intensidade do trabalho, em que cerca de um terço dos trabalhadores considera operar sobre prazos apertados e a um ritmo acelerado (Eurofound, 2015). Este cenário é ainda mais exigente no setor da saúde. Os auxiliares que desempenham funções em Serviços de Reprocessamento de Dispositivos Médicos estão expostos a elevados níveis de intensidade de trabalho, sendo necessárias boas práticas técnicas para a sua saúde e segurança, inclusive em termos do equilíbrio trabalho-vida, desenvolvimento da carreira, utilização e desenvolvimento de competências, gestão da carga de trabalho e criação de postos de trabalho significativos (Eurofound, 2015). Pela natureza das tarefas desenvolvidas, esta atividade de AS encontra-se exposta aos riscos de LMERT, stress e fadiga laboral. Por isso, assume-se ser crucial a promoção do equilíbrio entre a produtividade e as condições de trabalho desejáveis para os trabalhadores, como apresentado no ODS número 8, respeitando a segurança e saúde dos trabalhadores e a conciliação da profissão com a vida familiar.

2.1. LMERT

As LMERT representam a doença mais comum relacionada com o trabalho na Europa (EU-OSHA, 2007), sendo definidas como um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor, podendo afetar diferentes partes do corpo (NIOSH, 1997, citado por Borges, 2018). Designam-se LMERT as lesões resultantes da exposição repetida às consequências que advêm dos fatores de risco profissionais (DGS, 2008). Estas afetam as estruturas orgânicas como os músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos, os ossos e aparelho circulatório, sendo mais evidentes, principalmente ao nível da região dorso-lombar, zona cervical, ombros e membros superiores, mas podem afetar também os membros inferiores (EU-OSHA, 2007). As doenças mais comuns resultantes das LMERT são as cervicalgias, lombalgias, tendinites, bursites e epicondilites (DGS, 2008).

De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS, 2008, p.11), “as LMERT caracterizam-se por sintomas como: dor, a maior parte das vezes localizada, mas que pode irradiar para áreas corporais; sensação de dormência ou de «formigueiros» na área afetada ou em área próxima; sensação de peso; fadiga ou desconforto localizado; sensação de perda ou mesmo perda de força”. As manifestações das LMERT podem variar de trabalhador para trabalhador, apesar de alguns sinais e sintomas serem idênticos. Na grande maioria dos casos, os sintomas surgem de forma gradual, sendo mais intensos nos picos de produção e no final do turno ou dia de trabalho.

A contínua exposição aos fatores de risco provoca um aumento na intensidade e persistência dos sintomas, que inicialmente são apresentados de forma intermitente, podendo se prolongar nos períodos

de repouso do trabalhador comprometendo a capacidade para o trabalho (DGS, 2008). A elevada frequência das LMERT nas organizações de trabalho faz com seja a principal causa de diminuição de produtividade e de perda de dias de trabalho (Felli et al., 2015, citados por Borges, 2018).

A generalidade das LMERT desenvolve-se no decorrer do tempo, visto que resultam de uma conjugação de vários fatores de risco, que interagem entre si e devem ser avaliados de forma integrada (Borges, 2018). É possível identificar três grandes grupos de fatores de risco de LMERT: Fatores físicos que estão relacionados com a postura, a repetitividade, a força e a exposição a vibrações; Fatores organizacionais e psicossociais que estão associados ao modelo organizacional de produção, ao relacionamento no trabalho, à progressão na estrutura organizacional e ao interface casa-trabalho; Fatores individuais decorrentes das características antropométricas, estilo de vida e situação de saúde do trabalhador (EU-OSHA, 2007; Neto, 2016). Assim sendo, confirma-se a existência de uma pluralidade de fatores de causalidade nas LMERT e o aparecimento de um fator de risco isolado, só por si, pode não ser capaz de desencadear a lesão (Oliveira, 2018).

O impacto que advém das consequências das LMERT, nomeadamente o absentismo, o presentismo, a fadiga dos trabalhadores e a incapacidade para desempenhar as suas funções, reflete-se nos países da União Europeia em um valor superior a 2% do produto interno bruto (PIB), devido à queda de resultados em produtividade nestes países (Bevan, 2015, citado por Borges, 2018).

2.2. Fadiga Laboral

O conceito de fadiga apresenta-se de forma incongruente na literatura, existindo uma variedade de definições propostas devido à dificuldade de diagnóstico (Ahsber, 1998). No entanto, a maioria da literatura defende ser uma experiência subjetiva e multicausal (Cruz et al., 2005, citados por Carvalho & Neto, 2018).

A fadiga é um fenómeno natural quando relacionado com o trabalho que, num individuo saudável, desaparece com o repouso ou com períodos de descanso (Neto, 2016), não sendo verificados efeitos adversos na saúde do trabalhador. Quando tal não se verifica, ou seja, os períodos de descanso não surtem efeito e a exigência laboral se mantém em níveis elevados, esta assume-se de carácter crónico, assumindo-se como um risco psicossocial do trabalho (Neto, 2017).

Segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), a fadiga é caracterizada pela diminuição de força, desgaste, cansaço mental e físico, resultando numa diminuição da capacidade de executar as suas funções no trabalho (ICN, 2018), sendo que a velocidade com que os indivíduos desenvolvem fadiga é variável.

A fadiga no corpo humano pode se manifestar de três formas possíveis: fadiga psicológica, mediada pelo sistema nervoso central, onde o sistema muscular mantém a sua capacidade funcional, no entanto, o trabalhador sente não ser capaz de executar um trabalho muscular suplementar; fadiga sináptica, a menos comum, relacionada com situações de exercícios musculares extremos, o que origina uma atrofia muscular tanto na contração como no relaxamento; fadiga física que está ligada a uma redução do sistema neuromuscular (Alves, 2009 citado por Neto, 2018). Deste modo, é essencial avaliar a exposição do trabalhador à fadiga laboral, uma vez que tem influência na saúde do mesmo, no nível de produtividade e acarreta um aumento de custos para o empregador/organização. A utilização de instrumentos disponíveis na literatura possibilita um diagnóstico precoce de fadiga laboral, permitindo uma implementação de medidas preventivas e/ou curativas.

2.3. Stress Laboral

Tal como o conceito de fadiga, o conceito de stress também não tem uma definição única e consensual. É considerado um assunto complexo e de grande importância, pois encontra-se relacionado

ao aparecimento de outras patologias, nomeadamente a hipertensão, úlceras gástricas, entre outros (Vaz Serra, 2007, como referido em Tomé, Freitas & Neto, 2018). Tanto a globalização como os avanços tecnológicos trouxeram consigo mudanças radicais o modo de viver e trabalhar, obrigando a adaptações repentinas dos trabalhadores. Estes processos de transição causam stress no individuo, sendo necessárias estratégias de *coping* para ultrapassar estas barreiras com sucesso (Carvalho & Neto, 2018).

Neto (2017) refere que o stress laboral tende a ser visto como algo negativo, sendo congregado às perturbações psíquicas e fisiológicas que limitam a capacidade normal do trabalhador no desempenho das suas funções. No entanto, o stress pode assumir duas formas distintas, o *Eustress* e o *Distress*. O *Eustress* tem um carácter positivo, ou seja, surge quando as exigências do trabalho são percebidas pelo trabalhador como uma situação desafiante e excitante, suscitando-lhe motivação para a resolução de problemas e sendo um impulsionador da realização pessoal e profissional (Pereira & Queirós, 2016). Já o *Distress* tem um carácter negativo, ou seja, surge quando as exigências do trabalho são percebidas pelo trabalhador como excessivas ou de difícil concretização, suscitando-lhe aflição, ansiedade e angústia (Pereira & Queirós, 2016).

O stress laboral pode afetar qualquer trabalhador, independentemente da organização da empresa e da sua categoria profissional (Aires & Neto, 2018). O *distress* vai surgir quando as exigências colocadas pelo ambiente de trabalho são percebidas pelo trabalhador como não estando ao alcance das suas capacidades (EU-OSHA, 2014).

Em contexto laboral podem ser consideradas seis categorias de *stressores*: ambiente físico, desempenho de papéis, estrutura organizacional e característica do trabalho, relacionamento com os outros, desenvolvimento da carreira e conflito trabalho-família (Neto, 2017). O stress negativo pode advir de todas ou algumas dessas dimensões, daí ser importante as equipas de SST avaliarem estas exposições e definirem medidas preventivas e de controlo sobre esses *stressores*. Por exemplo, Aires e Neto (2018) apresentam algumas medidas de prevenção do stress laboral, especificamente com recurso a uma metodologia mista, teórico-prática, onde os trabalhadores devem ser submetidos a ações de formação sobre estilos de vida saudáveis e combate ao stress, bem como a prática de técnicas de relaxamento e *coping*.

3. Metodologia

O estudo desenvolvido é do tipo descritivo e exploratório, tendo sido realizado com uma abordagem mista, através da conjugação do levantamento de dados quantitativos e qualitativos. Foi realizado um estudo de caso num Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos, tendo sido envolvidas na pesquisa cinco AS. Para uma melhor análise do tema e do caso de estudo, optou-se, primeiramente, pela realização de uma revisão da literatura que permitisse a compreensão e explicação dos conceitos chave da pesquisa. Depois efetuou-se uma pesquisa etnográfica para se aprofundar o conhecimento sobre o serviço reprocessamento e o perfil e conduta das profissionais durante a sua atividade laboral.

Considera-se que a abordagem metodológica integrou as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica, seleção da atividade profissional e tarefas para avaliar a presença de fatores de risco de LMERT, stress e fadiga laboral, visita ao local de trabalho para observação e registo fotográfico das posturas que as trabalhadoras referiam mais queixas durante a realização das tarefas, recolha de dados através de inquérito por questionário, aplicação do método RULA, apresentação e análise dos resultados obtidos e, por fim apresentação de medidas de controlo a implementar.

3.1 Caracterização da Atividade Profissional

Segundo a Classificação Portuguesa das Profissões, compete ao AS, de um modo geral, fornecer cuidados, apoio e tratamento (higiene pessoal, alimentação, vestir, mobilidade física, comunicação, tomar medicamentos, entre outros) a pacientes e residentes em estabelecimentos de saúde, de reabilitação e de cuidados continuados. De acordo com o plano estabelecido, o AS ainda tem funções de posicionar, levantar e virar pacientes e transportá-los em cadeiras de rodas ou macas, manter as normas de higiene no ambiente do paciente (limpar quartos e mudar roupa de cama), fornecer massagens e outras medidas não farmacológicas de alívio da dor, observar condições, respostas e comportamentos de pacientes e reportar alterações aos profissionais de saúde e fornecer aconselhamentos sobre saúde a pacientes a partir de orientações de profissionais de saúde (INE, 2011). No entanto, um AS que desempenha funções a nível de um SRDM apenas intervém nas diferentes fases do processo de limpeza e esterilização dos DM e é responsável pela transmissão das orientações e pelo cumprimento dos procedimentos e das normas estabelecidas nesse âmbito. Desta forma, assume responsabilidade de uma ou mais zonas de trabalho e orienta as atividades desenvolvidas em cada uma delas, quer do ponto de vista técnico quer da sua organização, coadjuvando o responsável pelo SRDM; assegura o cumprimento das normas estabelecidas e aplicadas a cada diferente zona do serviço; assegura a higienização do serviço no final de cada turno; e assegura a recolha, transporte, triagem dos DM para lavagem e desinfeção, inspeção, embalagem e acomodação dos dispositivos esterilizados. Com isto, é possível averiguar que estes trabalhadores estão expostos a uma variedade de fatores de risco no seu ambiente de trabalho, nomeadamente os decorrentes da exigência e responsabilidade da função, manipulação de cargas e trabalho prolongado de pé,

O SRDM tem horário de funcionamento das 9h00 até às 21h00, sendo que o mesmo se pode iniciar mais cedo e/ou se prolongar em função do horário do bloco operatório. Existem dois turnos no serviço estudado: Manhã (9h00-17h00) e Tarde (13h00-21h00) durante a semana, sábados e feriados, sendo que cada jornada de trabalho equivale a 8h que perfazem um total de 40h semanais. Em relação às pausas durante a jornada de trabalho, a equipa tem direito a 1h de pausa durante o turno, que deve ser realizada nas horas de menos movimento no serviço e num momento único.

3.2. Questionário sobre Fadiga Laboral, Stress e Sintomatologia Músculo-Esquelética

Para recolha da sintomatologia das trabalhadoras, foi aplicado o Questionário de Fadiga Laboral, Stresse e Sintomatologia de LMERT (Neto, 2013) a cinco auxiliares do serviço. Por forma a garantir o anonimato e confidencialidade dos dados, os questionários foram entregues em formato de papel, presencialmente, não tendo sido colocados quaisquer elementos identificativos e foram todos misturados. Aquando da entrega dos questionários foi explicado a cada participante o objetivo do estudo, a pertinência do mesmo e o modo de preenchimento do instrumento.

O questionário aplicado integra cinco blocos de questões, estando estruturado da seguinte forma (Neto, 2013):

- o bloco A tem por base o Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI), elaborado e validado por Åhsberg em 1998. É composto por 20 perguntas especialmente preparadas para recolher informação sobre o trabalho físico, que apresenta as componentes esforço físico e desconforto físico, e o trabalho mental, que apresenta as componentes falta de energia, falta de motivação e sonolência;
- o bloco B apresenta 21 itens da Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), desenvolvida por Kos et al. em 2006, contemplado itens referentes à dimensão física e outros à cognitiva e mental;
- o bloco C tem por base o Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética (Kuorinka et al, 1987), e visa recolher informação de sintomatologia de desconforto e dor no que respeita à sua

intensidade, frequência e duração (presente nos últimos 12 meses e últimos 7 dias), e sobre impedimentos para realizar a atividade laboral habitual;

- o bloco D considera uma versão reduzida da escala de stress laboral proposta por Paschoal e Tamayo em 2004, sendo composta por 13 questões relacionadas com o nível de exposição ao stress, com a escala de concordância/discordância do tipo *likert* com seis pontos;

- o bloco E aborda questões socioprofissionais, incluindo: características do trabalhador, características da função que desempenha, questões alusivas à segurança e saúde no trabalho e também contempla o Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, que engloba o nível de cansaço percebido antes e após a jornada de trabalho (Neto, 2013).

A opção por este instrumento teve em conta a facilidade de acesso pelos autores, gestão de tempo, economia de recursos disponíveis, nomeadamente humanos e materiais, facilidade de obtenção de resposta clara e precisa, ser utilizado em estudos equiparáveis e a confidencialidade dos dados obtidos. De forma a facilitar a interpretação dos principais indicadores retirados do instrumento, são apresentados os níveis de classificação e de intervenção desses elementos na Tabela 1.

Tabela 1 – Classificação das pontuações e níveis de intervenção

Bloco	Pontuação dos indicadores	Nível de Intervenção
Bloco A (SOFI)	1,0 – 2,5	Baixo – Aceitável
	2,6 – 4,5	Moderado – A alterar logo que possível
	4,6 – 6,0	Elevado – A alterar rapidamente
Bloco B (MFIS)	1,0 – 2,0	Baixo – Aceitável
	2,01 – 3,0	Moderado – A alterar logo que possível
	3,01 – 4,0	Elevado – A alterar rapidamente
Bloco C (Sintomatologia Músculo- esquelética)	Se intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo - Aceitável
	Se intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado - A alterar logo que possível
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado – A Alterar Rapidamente
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito elevado – A Alterar Urgentemente
Bloco D (Stress)	1,0 – 2,5	Nível aceitável
	2,6 – 4,5	Nível a investigar e implementar medidas logo que possível
	4,6 – 6,0	Nível a investigar e implementar medidas rapidamente
Bloco E (Indicador Bipolar)	Antes da jornada de trabalho	
	0 – 3,0	Baixo – Aceitável
	4,0 – 5,0	Moderado – A Alterar logo que possível
	6,0 – 7,0	Elevado – A Alterar Rapidamente
	8,0 – 10,0	Intolerável – Alterar imediatamente
	Após jornada de trabalho	
	0 – 5,0	Baixo – Aceitável
	6,0 – 7,0	Moderado – A Alterar logo que possível
	8,0 – 9,0	Elevado – A Alterar Rapidamente
10	Intolerável – Alterar imediatamente	

Fonte: Adaptado de Neto (2013, 2018).

3.3 Metodologia de avaliação ergonómica

O diagnóstico precoce das situações com potencial de risco de LMERT para as auxiliares deve ser considerado como um pilar na estratégia de melhoria das condições ergonómicas no contexto de trabalho, assim como na saúde e segurança dos trabalhadores (Tomé, Freitas & Neto, 2018). Para a avaliação de posturas, quantificando exposição a fatores de risco de LMERT, a aplicação de métodos observacionais permite uma hierarquização de fatores de risco, sendo, assim, mais fácil a definição de prioridades na aplicação de medidas de intervenção (Tomé, Freitas & Neto, 2018). De forma a identificar quais as tarefas e posturas que apresentam maior potencial de exposição a risco de LMERT para as trabalhadoras, em complemento ao questionário já indicado, foi-lhes aplicado um outro questionário mais pequeno, com apenas dois blocos. No bloco A listou as principais tarefas realizadas pelas auxiliares do serviço e pediu-se que assinalem as duas que consideravam ser de maior desgaste. No bloco B, listou-se as mesmas tarefas, mas pediu-se que indicassem as duas que consideravam representar risco mais elevado de desenvolverem uma lesão músculo esquelética.

No global foram listadas sete tarefas, que serão analisadas quando se apresentar os resultados da Figura 1. A utilização do questionário permitiu identificar qual as tarefas percebidas pelas trabalhadoras como tendo maior potencial de risco para a própria saúde e bem-estar, bem como a orientar a escolha das posturas a estudar e o método ergonómico a aplicar. Face às posturas assinaladas, foi escolhido o método RULA como o mais indicado para o estudo a desenvolver.

3.3.1 Método RULA

O Método Rula - *Rapid Upper Limb Assessment* foi inicialmente desenvolvido na Universidade de Nottingham em 1993 por McAtamney e Corlett, e tem como principal objetivo identificar os fatores que podem contribuir para o aparecimento de sintomatologia músculo-esqueléticas decorrente das posturas adotadas (McAtamney & Corlett, 1993). Tende a favorecer uma avaliação ergonómica do esforço postural realizado em tarefas que impliquem uma maior utilização dos membros superiores dos trabalhadores (Freitas, 2022).

Para essa correta avaliação são considerados múltiplos fatores, nomeadamente a postura adotada, a duração e frequência e as exigências biomecânicas aquando da tarefa (Cruz, 2021). Inicialmente, foi inspirado na indústria têxtil, onde os trabalhadores têm tarefas de corte, costura, inspeção e embalagem, dando ênfase na avaliação do pescoço, tronco e membros superiores, sendo que é um método de uso simples, intuitivo e que permite a complementaridade com outros métodos. No entanto, Santos (2020) alerta que a avaliação pode depender da experiência do avaliador, da recolha de dados e do ângulo com que se fazem as observações posturais.

Na figura 1 são apresentados os parâmetros a avaliar, bem como a forma de classificação para obtenção da pontuação final com a aplicação do método. Na pontuação RULA, quer a parte esquerda, quer a parte direita do corpo podem ser avaliadas em separado, pelo que a pontuação RULA é o resultado da relação das pontuações globais referentes aos dois grupos principais que compõem o método:

- Grupo A: em que é feita a análise ergonómica da posição do braço, antebraço e pulso;
- Grupo B: em que é feita a análise ergonómica da posição do pescoço, tronco e pernas.

Aquando da observação do posto de trabalho, a postura escolhida para avaliar deverá privilegiar a(s) situação(ões) mais desfavoráveis para o trabalhador. Aquando da análise de mais do que uma postura, deverá se ter em conta a proporção de tempo gasto em cada postura (Freitas, 2022).

Figura 1 – Grelha de registo e classificação da pontuação obtida com o Método RULA

Fonte: Adaptado de McAtamney e Corlett (1993)

4. Resultados

Neste ponto serão sistematizados os principais resultados obtidos do estudo realizado. Tal como já referido, foram estudadas cinco AS, que representam a totalidade das trabalhadoras do SRDM. Por isso, estudo inclui toda a população. As auxiliares são do sexo feminino e a faixa etária média situa-se nos 22,6 anos. A média de antiguidade no serviço é de 2 anos e 6 meses.

Nos subpontos seguintes serão apresentados os principais riscos subjacentes à atividade profissional, os resultados obtidos da aplicação do questionário sobre fadiga laboral, stress e sintomatologia de LMERT, do questionário de identificação das tarefas mais penalizadoras na ótica das trabalhadoras e da aplicação do método RULA.

4.1 Análise dos Riscos Associados aos Postos de Trabalho

Neste ambiente de trabalho, as atividades das AS abrangem maioritariamente trabalho com longos períodos na posição de pé, em movimento constante de marcha e a realizar esforço com cargas. As posturas incorretas estão, muitas vezes, associadas à necessidade de carregamento das máquinas lavadoras ou desinfetadoras com os DM sujos, assim como o transporte do material esterilizado, nomeadamente os contentores de material esterilizado, para o elevador de acesso ao bloco operatório.

É da responsabilidade das equipas de SST identificar e analisar os fatores de risco a que os trabalhadores estão expostos, por forma a implementar medidas que os possam reduzir e/ou mitigar (Vaz, Freitas & Neto, 2021). De forma a realizar uma correta análise de riscos, foram observadas as condições estruturais e fatores ambientais que possam interferir com o trabalho seguro destes profissionais, sendo apresentadas na Tabela 2 uma sistematização desses resultados.

Tabela 2 – Análise dos Riscos Profissionais associado à atividade das AS

Perigo/Fator de Risco	Risco Associado	Medidas de Controlo Existentes
Manipulação na zona de sujos de DM contaminados	Golpe / Corte	Agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamentos devem ser descartados em coletores específicos (embalagem dura), de cor amarela.
	Contaminação Biológica	Utilização de EPI - Luvas, máscaras, proteção ocular, batas e avental.
Contacto com superfícies quentes de equipamentos (Esterilizador de Vapor e Máquinas Lavadoras/Desinfetadoras)	Lesão dérmica	Utilização de luvas com proteção térmica.
Trabalho de precisão – inspeção dos DM	Fadiga visual	
Secagem de DM com ar comprimido	Lesão auditiva	Utilização de proteções auditivas;

Perigo/Fator de Risco	Risco Associado	Medidas de Controlo Existentes
Pavimento escorregadio	Queda ao mesmo nível	Utilização de calçado próprio (socas hospitalares); Piso antiderrapante.
Posturas incorretas adotadas durante o empacotamento das caixas;	LMERT	
Posturas incorretas adotadas durante o carregamento de caixas para o bloco;	LMERT	
Posturas incorretas adotadas durante o carregamento e descarga das Máquinas Lavadoras/Desinfetadoras e Esterilizadora a vapor;	LMERT	Utilização de Carros de apoio.
Sobrecarga de Trabalho e ritmo elevado de trabalho	Fadiga Laboral	Rotação de tarefas.

Destaca-se a presença de riscos de corte, contaminação biológica, queda, LMERT e fadiga. Estes riscos decorrem de perigos associados à manipulação constante de DM contaminados, operação de equipamentos que atingem temperaturas elevadas e que geram ruído constante no funcionamento, trabalho durante longos períodos de pé, ritmo intenso de trabalho ou atenção constante na inspeção dos dispositivos e responsabilidade dessas verificações.

4.2. Análise dos resultados do RULA

Após aplicação do questionário sobre o potencial de dano das tarefas realizadas, foi possível perceber que as tarefas percebidas pelas trabalhadoras com potenciadora de maior risco de LMERT e de desgaste rápido foram o “Carregamento de Material Esterilizado para o Monta-cargas” e o “Carregamento de Material nos Esterilizadores”, tal como é possível verificar na figura 2.

Figura 2- Tarefas percebidas como desgaste rápido e Risco de LMERT

Face a esses resultados, foram selecionadas as posturas exercidas durante o carregamento de material instrumental para o monta-cargas do bloco, nomeadamente os contentores, e o carregamento de material no esterilizador. Para além dos resultados do questionário foram utilizados como critérios de seleção de posturas, as posturas identificadas como causadoras de desconforto, as posturas repetidas com mais frequência e que requeriam maior força e atividade muscular. Ambas as funções são realizadas no armazém de material esterilizado (Figuras 3 e 4).

Figura 3– Armazém Esterilizados

Figura 4– Armazém Esterilizados e acesso ao monta-cargas

O método Rula foi aplicado às posturas adotadas a duas tarefas específicas realizadas pelas auxiliares com funções no serviço, dado serem posturas onde se observa o estatismo dos membros inferiores e maior mobilidade e repetibilidade dos posicionamentos dos membros superiores. Assim sendo, serão apresentadas de seguida as posturas sobre análise (Figuras 5 à 9), e, posteriormente, a tabela resumo dos resultados obtidos através do método RULA.

Tarefa 1 – Carregamento de Material para o Monta-Cargas

SubTarefa 1.1 – Descarregar a carga da prateleira (Armazém Esterilizados)

Figura 5 - Descarregamento do Material das Prateleira (Postura 1)

Figura 6 - Descarregamento do Material das Prateleira (Postura 1)

SubTarefa 1.2 – Carregamento da Carga no Monta-Cargas dos Esterilizados

Figura 7 – Carregamento do Material no Monta-Cargas (Postura 2)

Tarefa 2 – Carregamento de Material do Esterilizador

Figura 8 – Carregamento de material no esterilizador (Postura 3, Postura 4 e Postura 5- Vista lado direito)

Figura 9 – Carregamento de material no esterilizador (Postura 3, Postura 4, Postura 5- Vista lado esquerdo)

Durante a execução de ambas as tarefas, é possível verificar que existe um maior leque de movimentos dos membros superiores, nomeadamente, ao nível do ombro, braço e antebraço. Em termos de fatores de ajustamento, verifica-se a elevação dos ombros, rotação de pulso e carga entre 2 kg a 10 kg, repetitiva, em ambas as tarefas. Na tarefa 1.1. ainda acresce o cruzamento do antebraço e a flexão de pulso. Na Tabela 3 são apresentadas as pontuações finais do método RULA.

Das quatro posturas avaliadas, 80% apresentam uma exposição elevada para desenvolvimento de LMERT e 20% das posturas apresenta uma exposição muito elevada. A tarefa que necessita de uma investigação e, posterior intervenção imediata, como se pode constar pela tarefa anterior, é o “Carregamento de Material Esterilizado para o Monta-Cargas”, visto que, muitas vezes, o material se

encontra em locais altos, como é possível observar na Figura 5 e Figura 6, sendo que, por vezes, a carga pode apresentar um peso superior a 10 kg.

Tabela 3 – Resultados da aplicação do método RULA

Tarefa	Pontuação Bloco A		Pontuação Bloco B	Resultado		Nível de Ação
	Esq.	Dir.		Esq.	Dir.	
Postura 1	7	11	4	6	7	Nível 4 Investigar e alterar imediatamente
Postura 2	6	-	4	6	-	Nível 3 Investigar e alterar brevemente
Postura 3	5	5	4	5	5	
Postura 4	5	5	4	5	5	
Postura 5	6	6	4	6	6	

Os resultados apresentados indicam que as posturas apresentadas pelas trabalhadoras são sujeitas de gerar risco efetivo de lesão. Assim sendo, urge a necessidade de investigar mais e realizar medidas que possam reduzir a exposição ao risco de lesão.

4.3. Análise dos Resultados do Questionário sobre Fadiga Laboral, Stress e Sintomatologia Músculo-Esquelética

4.3.1 Dados socioprofissionais e saúde

Considerando a caracterização socioprofissional, a população foi constituída por cinco AS com idades compreendidas entre os 19 e os 27 anos, para uma média de idade de 22,6 anos, tal como já referido anteriormente. Por isso, é uma equipa jovem e que também não tem muita antiguidade na função (2,6 anos). O que implica que ainda não se deve estar a fazer sentir, na maioria das trabalhadoras, o acumular de anos e anos de desgaste da profissão.

Por forma a facilitar uma compreensão mais abrangente das características sociodemográficas e socioprofissionais das participantes, sistematiza-se na Tabela 4 alguns desses dados.

Tabela 4 – Características das participantes do estudo

	AS 1	AS 2	AS 3	AS 4	AS 5
Género	Feminino	Feminino	Feminino	Feminino	Feminino
Idade	25	19	27	19	23
Estado Civil	Solteira	Solteira	Solteira	Solteira	Solteira
Nº de Filhos	0	0	0	0	0
Realização de ativ. domésticas	Diariamente	Semanalmente	Diariamente	Diariamente	Diariamente
Nº horas/semana dedicadas a ativ. domésticas	21h	24h	25h	13h	20h
Nº médio de horas diárias de trabalho	8h	8h	9h	9h	9h
Realiza turnos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Prática de exercício físico	Não	Não	Não	Sim	Sim
Doença ou lesão nos últimos três meses	Não	Não	Não	Não	Sim
Problemas em dormir	Não	Não	Não	Não	Não

Considerando o estado civil dos inquiridos, verificou-se que todas são solteiras e não têm filhos. Todas as inquiridas realizam atividades domésticas, diariamente ou semanalmente, sendo a média de

20,6h por semana. Relativamente ao exercício físico, apenas 40% da amostra pratica exercício, nomeadamente ginásio. O número médio de horas diárias de trabalho é de 8,6 horas. Das cinco AS, apenas uma refere, nos últimos 3 meses, ter sido diagnosticada com uma doença ou lesão. Foi diagnosticada com uma trombose venosa cerebral, que, aquando do questionário, já se encontrava em tratamento. Foi ainda possível averiguar que nenhuma das auxiliares revelou problemas em dormir.

4.3.2 Fadiga Laboral

Relativamente ao nível geral de cansaço (Figura 10) que as trabalhadoras sentem antes e depois de uma jornada/dia de trabalho, denota-se uma variação significativa entre esses dois momentos. Antes da jornada de trabalho, 80% da amostra encontra-se num nível aceitável de cansaço e, no final do dia de trabalho, os valores sofrem um aumento, em que apenas 20% da amostra se mantém num nível aceitável, e os restantes situam-se num nível moderado (60%) ou elevado de cansaço (20%). Estas classificações decorrem dos critérios disponíveis na Tabela 1, que é base de interpretação dos indicadores que vão apresentar neste ponto do questionário.

Figura 10 – Nível geral de cansaço percebido num dia de trabalho

Cruzando este indicador com dados anteriores, verifica-se que as trabalhadoras que não têm hábitos de prática de exercício físico são as que apresentam maiores níveis de cansaço depois da jornada de trabalho (AS 1, AS 2 e AS 3). Também se pode inferir que as trabalhadoras que apresentam maiores níveis de cansaço no final da jornada de trabalho, também são as que apresentam mais cansaço ao início do dia de trabalho. Além disso, também poderá estar associado ao facto de serem o grupo que apresenta maior volume de horas dedicado a atividades domésticas.

O Bloco A do questionário permitiu apurados diferentes indicadores de fadiga laboral percebida por natureza de trabalho físico, nas dimensões “esforço físico” e “desconforto físico”, e sobre o trabalho mental, nas dimensões “falta de energia”, “falta de motivação” e “sonolência”. Na Tabela 5 está representada a média das dimensões avaliadas, sendo possível evidenciar que, no geral, as incidências registadas são baixas (cor verde) ou moderadas (cor amarela). Ou seja, com base no SOFI denota-se uma incidência baixa ou moderada de fadiga laboral percebida. Também fica patente que o desgaste físico ($M=2,38$) apresenta maior incidência do que o desgaste mental ($M=1,78$). No entanto, importante reter que é na dimensão da falta de energia que se registam os valores mais elevados ($M=2,75$), ainda que a incidência seja moderada.

Tabela 5 – Dimensões SOFI relativa à fadiga percebida

Bloco A					
	S1 – Falta de Energia	S2- Esforço Físico	S3- Desconforto Físico	S4- Falta de motivação	S5- Sonolência
AS 1	2,75	2,5	2,75	1,0	1,5
AS 2	2,75	2,25	2,25	1,0	1,5
AS 3	3,5	2,0	2,75	1,0	1,75
AS 4	2,25	2,25	1,75	1,25	2,0
AS5	2,5	3,0	2,25	1,0	1,5
Média	2,75	2,4	2,35	1,05	1,55

Na figura 11 estão representados os dados potenciados pelo SOFI relativamente à frequência absoluta de fadiga laboral reportada tendo por referência os últimos 3 meses. Deve-se ter em conta que cada dimensão é constituída por quatro parâmetros de avaliação e sendo o número de cinco inquiridas, a frequência absoluta máxima para cada dimensão será igual a 20. Em geral, as trabalhadoras apresentam, maioritariamente, algumas vezes falta de energia (S1). Nas restantes dimensões avaliadas (esforço físico, desconforto físico, falta de motivação e sonolência) as trabalhadoras, maioritariamente, apresentam poucas vezes ou nenhuma vez.

Figura 11–Grau de frequência de fadiga percebida nos últimos 3 meses

Desta forma, podemos averiguar que as trabalhadoras estão sujeitas a um maior desgaste físico, revelado pelas médias de esforço físico e desconforto físico. No entanto, deve-se ter em atenção aos níveis de desgaste mental, visto que a dimensão falta de energia se encontra em um nível moderado, havendo necessidade de alterar logo que possível.

Os dados obtidos no Bloco B são relativos ao segundo indicador de fadiga laboral, obtido através da escala MFIS. Os resultados confirmam o cenário anterior. O nível de fadiga física apresenta uma média de grupo ($M=2,04$) superior ao nível de fadiga mental ($M=1,52$). É ainda possível verificar que a

média de incidência de fadiga no grupo é baixa, sendo ligeiramente moderada na dimensão do desgaste físico.

Tabela 6 – Dados MFIS

Bloco B			
	Fadiga Mental	Fadiga Física	Fadiga Global
AS 1	1,81	2,4	2,10
AS 2	1,81	2,3	2,05
AS 3	1,09	2,1	1,59
AS 4	1,54	1,4	1,47
AS 5	1,36	2,0	1,68
Média	1,52	2,04	1,78

Em suma, e comparando os três indicadores de fadiga, denota-se uma coerência de resultados, o que também reporta que as trabalhadoras foram genuínas no reporte. Fica evidente que a atividade no SRDM tende a gerar mais cansaço físico do que mental, ainda que com incidências baixas ou ligeiramente moderadas. Em termos individuais, é possível identificar que as trabalhadoras AS1, AS2, AS3 são as que apresentam médias mais elevadas ao nível da fadiga física. Desta forma, é importante realçar a necessidade de uma maior vigilância e acompanhamento dos serviços de SST, para se perceber com detalhe os motivos dessa situação.

4.3.3 Sintomatologia de LMERT

O bloco C do questionário permitiu uma recolha de dados biométricos, assim como foi possível inquirir as trabalhadoras sobre a frequência e intensidade de sintomatologia músculo-esquelética, cujos dados serão apresentados na Tabela 7. As trabalhadoras foram inquiridas sobre a ocorrência de sintomatologia de desconforto fisiológico verificados nos últimos doze meses e nos últimos sete dias, bem como se esses desconfortos tiveram impacto direto no trabalho, nomeadamente no impedimento do exercício normal das suas funções.

Segundo os dados colhidos, é possível verificar que a maioria das AS são destras, 60% apresenta um IMC normal e as restantes 40% encontram-se em pré-obesidade (OMS, 2000). No que diz respeito à sintomatologia sentida, as áreas do corpo com mais queixas de desconforto, dor e/ou edema foram o pescoço, ombros, cotovelos, punhos, zona lombar e dorsal, coxas, joelhos e tornozelos. Relativamente aos últimos sete dias, pode-se verificar que 80% da amostra apresentou sintomatologia ou desconforto, sendo que 40% da amostra apresentou queixas ao nível dos ombros e pescoço. Nos últimos 12 meses, apenas uma das cinco trabalhadoras inquiridas foi impedida de exercer as suas funções dentro da normalidade. Ainda é possível registar que os ombros são a região corporal com sintomatologia mais elevada de intensidade, sendo que a dor sentida foi considerada como moderada a intensa e com uma frequência entre duas a três por ano, quatro a seis vezes por ano e mais de 6 vezes por ano.

Tabela 7 – Dados Biométricos e de Sintomatologia Músculo-Esquelética

	Peso (Kg)	Altura (cm)	IMC	Lateralidade	Sintomatologia sentida				Impedido de trabalhar
					Região Corporal	Últimos 12 meses		Últimos 7 dias	
						Intensidade	Frequência		
AS 1	56	165	20,57	Esquerdina	-	-	-	-	-
AS 2	60	170		Destra	Zona Lombar	1	1	Não	Não
					Ombro direito	2	2	Não	Não
					Ombro esquerdo	2	2	Não	Não
					Joelho esquerdo	3	3	Sim	Não
					Joelho direito	3	3	Sim	Não
AS 3	60	157	24,34	Destra	Pescoço	2	2	Sim	Não
					Zona Dorsal	2	2	Não	Não
					Ombro direito	3	3	Sim	Não
					Ombro esquerdo	3	3	Sim	Não
					Punho direito	3	3	Sim	Não
					Punho esquerdo	2	2	Sim	Não
					Coxa direita	3	3	Sim	Não
					Coxa esquerda	3	3	Sim	Não
					Joelho direito	3	3	Sim	Não
					Joelho esquerdo	3	3	Sim	Não
					Tornozelo direito	2	2	Sim	Não
					Tornozelo esquerdo	2	2	Sim	Não
AS 4	69	161	26,62	Destra	Zona Lombar	2	2	Não	Não
					Ombro esquerdo	3	2	Sim	Não
AS 5	68	160	26,56	Destra	Pescoço	1	2	Sim	Não
					Ombro direito	2	4	Não	Sim, 7 dias
					Ombro esquerdo	1	4	Não	Sim, 7 dias
					Cotovelo direito	2	2	Não	Sim, 7 dias
					Cotovelo esquerdo	1	2	Não	Sim, 7 dias
					Tornozelo direito	3	1	Não	Sim, 15 dias

Legenda IMC (Fonte: OMS, 2000)

IMC	Classificação	IMC	Classificação
18,5 – 24,9	Peso Normal	35,0- 39,9	Obesidade Grau II
25,0 – 29,9	Pré-Obesidade	>40,0	Obesidade Grau III

4.3.4 Stress

O bloco D do questionário permitiu examinar o nível de exposição ao stress no local de trabalho referenciado pelas profissionais. Para a sua determinação foi calculada a média das pontuações atribuídas aos treze itens que compõem a escala. Na figura 12 apresentam-se os resultados de cada trabalhadora relativamente à exposição ao stress.

Figura 12 – Nível de stress

Os resultados demonstram que a exposição ao stress, na maioria da amostra encontra-se num nível aceitável, tendo uma média de grupo inferior a 2,6 ($M=2,27$). No entanto, 40% da amostra encontra-se num nível moderado pelo que se deve investigar quais as causas e implementar medidas logo que possível. Apesar do cenário anterior demonstrar uma baixa incidência de stress, alguns itens avaliados revelaram valores com classificação moderada. Os principais *stressores* assinalados pelas trabalhadoras dizem respeito às “baixas perspetivas de crescimento na carreira deixam-me angustiada” e “o tempo insuficiente para realizar todo o trabalho deixa-me nervosa”. Desta forma, é possível identificar que estes fatores de risco de stress devem ser analisados, por forma a implementar intervenções que possam diminuir estes *stressores*, visto que se não existirem medidas de controlo e for mantida a carga de trabalho e as respetivas condições de execução, a tendência será um agravamento da situação atual.

5. Discussão dos Resultados

O presente estudo teve como intuito identificar os fatores de risco de LMERT, Stress e de fadiga laboral associado às atividades desempenhadas por auxiliares de saúde com funções na área do reprocessamento de dispositivos médicos. Para tal, iniciou-se o estudo pela identificação dos riscos associados a este posto de trabalho, tendo-se determinado a presença dos riscos de LMERT, fadiga laboral, stress laboral, queda ao mesmo nível, contaminação biológica, queimadura por contacto, diminuição da acuidade visual e auditiva, entre outros. De seguida, serão apresentadas algumas medidas de controlo para os riscos existentes no posto de trabalho.

O risco de lesão dérmica por contacto está associado a uma má prática que consiste na inutilização de luvas de proteção contra ações térmicas aquando do carregamento ou o descarregamento de material no esterilizador a vapor. Visto que estes tipos de esterilizadores podem chegar aos 143°C, é importante realçar juntos das trabalhadoras a importância de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que representam a terceira linha de defesa dos trabalhadores, sendo definido como um equipamento de proteção contra um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a saúde e segurança do trabalhador (Vaz, Freitas & Neto, 2021).

No que diz respeito à fadiga visual, encontra-se relacionada com as condições físicas existentes no local de trabalho. Constatou-se que uma das tarefas das auxiliares é a inspeção dos DM, que, por

vezes, são de pequenas dimensões. Desta forma, as trabalhadoras realizam um esforço por forma a identificar quais os dispositivos que se apresentam em bom estado ou os que se encontram degradados. Como tal, é importante realçar a importância de uma boa iluminação neste local e o fornecimento de material complementar para facilitar a inspeção, nomeadamente a instalação de lupas incluídas com leds.

Relativamente ao risco de lesão auditiva, verifica-se que decorre da utilização de ar comprimido para secagem dos dispositivos médicos. Foi possível verificar que, durante a utilização do ar comprimido, as auxiliares utilizavam protetores auditivos. No entanto, devido à dificuldade em manter uma comunicação eficaz durante a utilização dos mesmos, as auxiliares acabavam por os retirar. Desta forma, cabe à empresa implementar um programa de promoção da saúde auditiva para diminuir o impacto deste agente nocivo, por forma a preservar a saúde das trabalhadoras. Neste programa podem ser incluídas ações que priorizem a extinção/ redução dos períodos e dose de ruído, nomeadamente a implementação de protetores com ruído ativo, assim como formações sobre a adoção de medidas preventivas.

O risco de queda ao mesmo nível está relacionado com as condições físicas existentes no local de trabalho, maioritariamente na zona de sujios. Constatou-se que é frequente, devido à lavagem manual de alguns dispositivos e a pré-lavagem dos restantes, o pavimento estar molhado e nem sempre identificado com a sinalética apropriada, traduzindo-se num fator de risco que pode desencadear um episódio de queda. A Autoridade para as Condições do Trabalho (2014) refere que 60% das quedas são ao mesmo nível, sendo que o principal fator de risco é o piso molhado e escorregadio. Compreende-se, assim, a necessidade de controlar e diminuir este tipo de fatores, adotando medidas que salvaguardem a segurança das trabalhadoras, tais como a adoção de calçado antiderrapante e a limpeza do piso com mais frequência.

Relativamente à exposição aos riscos de stresse e de fadiga laboral, verifica-se que estes estão relacionados com o aumento da carga de trabalho, constante pressão que as trabalhadoras sofrem dos serviços que dão resposta, sobretudo o bloco operatório que opera sobre horários curtos e pela incerteza das trabalhadoras no horário de saída, visto que as mesmas têm de prolongar o horário se o serviço do bloco terminar mais tarde. Existem múltiplas fontes geradoras de stresse em profissionais de saúde, entre elas, são evidentes a carga de trabalho elevada e os turnos prolongados/rotativos (Leite & Uva, 2012). Como tal, estes fatores podem proporcionar o desenvolvimento progressivo de stresse e fadiga laboral nos trabalhadores (Neto, 2015). Neste sentido, é importante fazer cumprir o limite de horas de trabalho diários e ter medidas compensatórias quando existe extensão do mesmo.

Os resultados dos indicadores apurados neste âmbito não revelaram incidências preocupantes, a serem maioritariamente baixas ou moderadas. De qualquer maneira, ficou evidente que a jornada de trabalho tende a ser cansativa, na medida em que o Indicador Bipolar de Fadiga Laboral revelou que 80% das auxiliares se encontrava num nível aceitável de cansaço antes da jornada, mas no final 60% já revelavam níveis moderados e 20% elevados de fadiga. Desta forma, salienta-se algum desgaste a que as trabalhadoras estão sujeitas, sendo que as auxiliares que não revelam hábitos de prática de exercício físico são as que apresentam níveis mais elevados de cansaço no final da jornada de trabalho. Por isso mesmo, os serviços de SST da unidade hospitalar devem equacionar o desenvolvimento de um programa de ginástica laboral que envolva o SRDM, no sentido de criar hábitos de atividade física, tanto no contexto de trabalho como fora dele. Relembre-se que a ginástica laboral, tal como refere Neto (2018), “serve para a prevenção da ocorrência de lesões osteoligamentares e musculares, relacionadas ao desgaste provocado pelo trabalho. É uma forma de alívio do cansaço e do stresse, prevenir a fadiga física e mental e consciencializar sobre posturas adequadas durante o trabalho (bem como na vida em geral)” (Monteiro et al., 2020, p.221).

Os indicadores SOFI e MFIS revelaram níveis globais baixos, mas em que a incidência da fadiga física se sobrepôs à fadiga mental. No entanto, destaca-se que a falta de energia que apresentou valores mais elevados do que as restantes dimensões, havendo necessidade de a estudar e alterar logo que possível. O facto da fadiga física se superiorizar à fadiga mental poderá estar relacionado com a circunstância de a equipa ser muito jovem e não ter muitos anos de antiguidade no serviço, já que, tal como referem Marques e Neto (2019), este tipo de trabalhadores mais jovens tendem a não ter um nível significativo de desgaste acumulado provenientes dos anos de trabalho, por isso propendem a apresentar níveis de fadiga mental inferiores.

Os dados do stress laboral foram positivos, com a média do grupo a situar-se num nível aceitável. Ainda assim, 40% da amostra apresentava um nível de stress laboral moderado, o que sustenta a necessidade de investigar as causas e implementar medidas logo que possível que visem controlar/mitigar os fatores *stressores* mais preocupantes, que neste caso foram as baixas perspectivas de crescimento na carreira e o tempo insuficiente para realizar todo o trabalho. Estes fenómenos, tal como ilustram Silva e Neto (2018) ou Lopes e Neto (2023), são comuns no sector da saúde e tendem a ser responsáveis por angústias e frustrações acumuladas, que fomentam o aparecimento de um stress crónico decorrente da desmotivação, insatisfação e fadiga laboral continuada.

Quanto à sintomatologia músculo-esquelética sentida pelas AS, nos últimos 12 meses, foi possível apurar que as regiões do pescoço, ombros, zona lombar, joelhos e os tornozelos foram as que apresentaram maior frequência de queixas. Quanto à intensidade, foi possível apurar que os joelhos e os ombros são as zonas que apresentam uma intensidade mais elevada, o que pode estar relacionado com as várias tarefas em que existe movimentação de cargas. Este tipo de exposição à manipulação excessiva ou continuada de cargas tende a ser responsável pelo aparecimento de sintomatologia músculo-esqueléticas (Borges, 2018), nomeadamente como a que se registou. Os resultados também são comuns a outros estudos, como, por exemplo, Ferrari et al. (2010) que evidenciaram que os trabalhadores da área da saúde apresentavam sintomatologia maioritariamente nas regiões lombar, pescoço, ombros, cotovelos, pulsos e joelhos.

Ainda se verificou que 80% das auxiliares apresentou desconforto ou dor nos últimos sete dias, sendo que em 75% dos casos a sintomatologia se situava ao nível dos ombros ou dos joelhos. Devido a essas queixas músculo-esqueléticas, 20% das trabalhadoras esteve impedida de trabalhar por um período entre sete e quinze dias, o que gerou mais sobrecarga nesse período para a restante equipa. Estes problemas também acabam por decorrer as posturas inadequadas adotadas no decurso das tarefas. Os dados obtidos com o método RULA vão nesse sentido, com ambas as tarefas avaliadas a revelarem problemas e necessidades de intervenção. Verificou-se uma clara coerência dos resultados, em que os principais problemas posturais assinalados coincidem com a sintomatologia músculo-esquelética reportada pelas auxiliares, em que as partes corporais mais afetadas eram o pescoço, ombros, zona lombar, joelhos e os tornozelos.

De acordo com Machado (2015), as mulheres, por questões fisiológicas e hormonais, apresentam maior risco de desenvolver com maior frequência LMERT, o que ainda é potenciado pelo facto de serem profissionais de saúde, já que, segundo a DGS (2015), estes trabalhadores apresentam um risco 1,5 vezes maior de adquirir doenças relacionadas com o trabalho em relação às restantes profissões. Deste modo, é evidente que estas auxiliares estão expostas diariamente a fatores de risco, em que os turnos prolongados, o sedentarismo, a exposição ao stress, as posturas inadequadas, os ritmos intensos, a sobrecarga, as pausas insuficientes, entre outros, se assumem como potenciadores do aparecimento de LMERT (Neto, 2018; Borges, 2018; Vaz, Freitas & Neto, 2021).

Neste sentido, sistematizou um conjunto de medidas de SST que são importantes serem adotadas no SRDM. Como se acredita que a enfermagem do trabalho pode ter contribuído importante neste tipo

de intervenções, também se trouxe esse prisma de análise para o desenho da intervenção. Naturalmente, existirão medidas que estão mais no âmbito de atuação do Enfermeiro do Trabalho, outras no plano do Técnico de Segurança no Trabalho, e outras, ainda, que podem ser feitas em articulação. Na Tabela 8 sistematiza o conjunto de ações que se considerou como prioritárias.

Tabela 8 – Sistematização de medidas de intervenção para o SRDM

Análise de Enfermagem do Trabalho		Intervenções de Enfermagem do Trabalho e de SST
Foco (Ação)	Diagnóstico	
Lesão Dérmica (Manipulação de DM a altas temperaturas quentes)	Risco de Lesão dérmica	- Formação sobre a importância de utilização de EPI - Rastreamento de efeitos precoces e reversíveis de exposição a este fator de risco;
Fadiga Visual (Inspeção dos DM de pequenas dimensões)	Risco de Fadiga Visual	- Discussão com as chefias sobre a necessidade de: (i) Iluminação adequada; (ii) Lupas incluídas com LEDS. - Rastreamento de efeitos precoces e reversíveis de exposição a este fator de risco;
Lesão Auditiva (Secagem de DM com ar comprimido)	Risco de Lesão Auditiva	- Implementação de um programa de promoção de saúde auditiva que inclui: (i) Formação em serviço sobre a importância de uma correta utilização dos protetores auditivos; (ii) Definição de horários específicos para utilização do ar comprimido; - Discussão com as chefias sobre a necessidade de adquirir protetores de ruído ativo; - Rastreamento de efeitos precoces e reversíveis de exposição a este fator de risco;
Queda (Pisos molhados)	Risco de Queda	- Utilização de sinalética apropriada; - Discussão com a chefe de serviço para tentar diminuir o volume de DM que realizam lavagem manual, sem comprometer o correto reprocessamento do DM
Lesão (Posturas incorretas adotadas durante o empacotamento das caixas)	Risco de LMERT	- Implementação de um programa de ginástica laboral; - Promoção da rotatividade de tarefas no serviço; - Rastreamento de efeitos precoces e reversíveis de exposição a este fator de risco;
Lesão por transferência (Posturas incorretas adotadas durante o carregamento de caixas para o BO)		- Implementação de um programa de ginástica laboral; - Promoção da rotatividade de tarefas no serviço; - Rastreamento de efeitos precoces e reversíveis de exposição a este fator de risco;
Lesão por transferência (Posturas incorretas adotadas durante o carregamento e descarga das Máquinas Lavadoras/Desinfetadoras e Esterilizador a vapor)		- Implementação de um programa de ginástica laboral; - Promoção da rotatividade de tarefas no serviço; - Rastreamento de efeitos precoces e reversíveis de exposição a este fator de risco;
Fadiga Laboral (Sobrecarga de Trabalho)	Risco de Fadiga Laboral	- Implementação de pausas regulares durante o horário laboral; - Implementação de um programa de ginástica laboral; - Rastreamento de efeitos precoces e reversíveis de exposição a este fator de risco;

6. Conclusão

Os contextos laborais atuais apresentam novas realidades e encontram-se em constantes mudanças por força do rápido desenvolvimento tecnológico e humano (Monjardino et al., 2016, citados por Borges, 2018). Estas mudanças repentinas expõe os trabalhadores a um maior risco psicossocial, assim como a um maior risco físico (Martins & Neto, 2021). Deste modo, o contexto laboral é um local privilegiado para desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção da doença (Borges, 2018).

As intervenções das equipas de SST são fundamentais, devendo a enfermagem do trabalho assumir um papel ativo nesse contexto. O enfermeiro do trabalho, quando devidamente ativado para a promoção e proteção da saúde e segurança dos trabalhadores, pode contribuir decisivamente para garantir a dignidade humana no trabalho e assumir um papel preponderante na vida e bem-estar das pessoas que trabalham, levando a que as organizações se tornem mais saudáveis, economicamente fortalecidas e focalizadas no cumprimento do seu desígnio social (Borges, 2018).

Com o estudo realizado foi possível evidenciar que a sintomatologia de LMERT referenciada pelas AS estavam associadas às posturas adotadas pelas mesmas nas tarefas que realizam durante o dia de trabalho. Através da observação das tarefas e avaliação das posturas com o método RULA, constatou-se que a disposição arquitetónica dos Esterilizadores e Monta-Cargas, assim como o armazenamento dos DM em pontos altos, obrigam as auxiliares à adoção de posturas incorretas, cujos efeitos incidem, maioritariamente no pescoço, ombros, zona lombar, joelhos e os tornozelos. O questionário aplicado permitiu ainda determinar exposições baixas ou moderadas a stresse e fadiga laboral, ainda assim, percebeu-se que a carga de trabalho e a constante pressão que as trabalhadoras sofrem para darem resposta às necessidades do serviço são potenciadoras de desgaste. Contudo, como a equipa é jovem e não está há muito tempo na função, os níveis de fadiga não são significativos, em particular os de fadiga mental.

Os ritmos de trabalho fastigosos, aliados a uma sobrecarga física e *distress* contínuo, colocam em risco a segurança e a saúde dos trabalhadores (Vaz, Freitas & Neto, 2021). O que acaba por ser ainda mais incrementado com a existência de posturas incorretas durante o trabalho, a repetitividade de movimentos, os turnos prolongados, a falta de atividade física frequente e a existência de atividades domésticas diárias, na medida em que impede ou dificulta que as trabalhadoras possam realizar um correto período de recuperação entre jornadas de trabalho.

As intervenções apresentadas procuram dar resposta aos problemas evidenciados, mas também valorizar a atuação da enfermagem do trabalho no âmbito da atuação dos serviços de SST. Porque considera-se que, para se obter sucesso neste percurso, há necessidade de englobar todos os profissionais da área, em plena articulação com toda a organização.

Para concluir, importa referir que os objetivos do estudo foram inteiramente atingidos, tendo-se conseguido compreender e retratar a realidade de trabalho de um SRDM, bem como idealizar medidas a implementar com vista à promoção da melhoria da saúde e segurança destas AS. Apesar da população em estudo ser reduzida, acredita-se que se conseguiu gerar mais valias deste estudo, tanto para o serviço em causa como para o conhecimento científico existente, na medida em que é uma área profissional com pouca visibilidade e com reduzida literatura publicada. Desta forma, é um contributo para o conhecimento destes contextos de trabalho e suas exigências em termos de SST. Será importante continuar o investimento neste tipo de estudos, envolvendo outros SRDM, por forma a aumentar o conhecimento e as contraposições entre realidades, com o propósito final de se continuar a contribuir para criar ambientes de trabalho mais seguros e felizes, sustentados na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores.

7. Referências Bibliográficas

- Åhsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Retirado de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.228&rep=rep1&type=pdf>
- Aires, M. F. & Neto, H. V. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA - Caderno de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No.1, pp 154-182. Retirado de <http://www.cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/27/16>
- Assembleia da República (2009). Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro. *Diário da República*. nº30/2009- I Série. Lisboa, Portugal
- Assembleia da República (2015). Lei nº 156/2015, de 16 de setembro. *Diário da República*. nº181/2015- I Série. Ordem dos Enfermeiros. Lisboa, Portugal
- Autoridade para as Condições do Trabalho (2014). *Quedas ao Mesmo Nível Campanha CARIT 2014*. Retirado de: <https://www.actionlive.pt/docs/publicacoesact/publicacoes/Folheto-Generico-QMN.pdf>
- Borges, E. (2018). *Enfermagem do Trabalho – Formação, Investigação e Estratégias de intervenção*. Lisboa: Lidel.
- Carvalho, D. & Neto, H. V. (2018). Fadiga, stresse, burnout e estratégias de coping num serviço social de uma IPSS. *International Journal on Working Conditions*, No. 15, 113-129.
- Cortez, I., & Rafael, R. (2011). *Prevalence of symptoms osteomuscular and associated factos in Nursing workers*. Rio de Janeiro.
- Cruz, C. (2021). *Desenvolvimento de uma ferramenta de análise ergonómica e aplicação prática na melhoria de um posto de trabalho do setor da cortiça*. Instituto Superior de Engenharia do Porto. Porto, Portugal. Retirado de: https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/19289/1/DM_CarlosCruz_2021_MEEC.pdf
- DGS - Direção Geral da Saúde. (2001). *Manual de Normas e Procedimentos para um Serviço Central de Esterilização em Estabelecimentos de Saúde*. Lisboa, 2001.
- DGS (2008). *Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho: Guia de Orientação para a Prevenção*. Retirado de <https://www.dgs.pt/?cr=12830>
- DGS (2018). *Programa Nacional de Saúde Ocupacional*. Retirado de: https://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PNSO_2018_2020.pdf
- DGS (2020). *Saúde Ocupacional: As vantagens para as empresas*. Retirado de: <https://www.dgs.pt/em-destaque/campanha-saude-ocupacional-as-vantagens-para-as-empresas.aspx>
- EU-OSHA - Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho (2007). Introdução às lesões músculo-esqueléticas. *Factsheet 71*. Retirado de: <https://osha.europa.eu/pt/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders/view>
- EU-OSHA (2014). *Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks*. Retirado de <https://osha.europa.eu/en/publications/calculating-cost-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view>
- UE - União Europeia (2021). *Regulamento (EU) do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2017*. Retirado de: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20170505>
- Eurofound (2015). *Sexto Inquérito para as condições de trabalho*. Retirado de <https://www.eurofound.europa.eu/pt/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015>
- European Commission - EU-COM (2021). *Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 Occupational safety and health in a changing world of work. Brussels, 2021*. Retirado de: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&qid=1626089672913#PP1Contents>
- Ferrari, A. L., Baptista, P. C. P., Felli, V. E. A., & Coggon, D. (2010). Translation, Adaptation and Validation of the “Cultural and Psychosocial Influences on Disability (CUPID) Questionnaire” for Use in Brazil. *Rev Latino-Am Enfermagem*, 18 (6); 1092-1098. Retirado de: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n6/08.pdf>

- Freitas, M. (2022). Método RULA – versão traduzida. *Sebenta Pedagógica de apoio à UC Prevenção e proteção da Saúde e Segurança dos Trabalhadores*. Vila Nova de Gaia: ISLA-IPGT.
- ICN - International Council of Nurses (2018). *Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem*. Retirado de: https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/icnp-Portuguese_translation.pdf
- INE - Instituto Nacional de Estatística, I.P. (2011). *Classificação Portuguesa das Profissões 2010*. Retirado de <http://azores.gov.pt/NR/rdonlyres/2750F07D-9748-438F-BA47-7AA1F8C3D794/0/PPP2010.pdf>
- Leite, E. & Uva, A. (2012). *Fatores Indutores de Stress em Profissionais de Saúde*. Saúde & Trabalho: Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, 8. 7-21. Retirado de https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Sousa-Uva/publication/232175389
- Lopes, C. & Neto, H. V. (2023). Stress e presentismo ocupacional percebidos pelos enfermeiros num serviço de internamento de doentes com Covid-19. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No.6, 110-128. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10556434>
- Marques, H. & Neto, H. V. (2019). *Avaliação de Condições Ergonómicas, Psicossociais e de Iluminância no Escritório de uma Empresa de Construção Civil*. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No.2, 132-153.
- Martins, A. & Neto, H. V. (2021). *Fadiga Laboral e Sintomatologia de Burnout em Trabalhadores da Zona Industrial de Vila Real*. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No.4, 146-163.
- Martins, J. (2008). *Investigação em Enfermagem: Alguns apontamentos sobre a dimensão ética*. Pensar Enfermagem. Coimbra, Portugal.
- McAtamney, L. & Corlett, E.N. (1993). RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, *Applied Ergonomics*, 24, 91-99.
- Mendes, C., Paixão, S., Lança, A., Figueiredo, J., & Ferreira, A. (2018). *Avaliação e Controlo de Riscos em Centrais de Esterilização em Contexto Hospitalar*. Coimbra, Portugal.
- Monteiro, C. S., Freitas, M., Tomé, D., & Neto, H. V. (2020). Risco de LMERT, Fadiga Laboral e Queimadura em Profissionais de Engomagem. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No.3, 200-225.
- Neto, H. V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética, Sebenta da UC de Anatomofisiologia*. V.N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2015). Estratégias organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do trabalho. *International Journal on Working Conditions*, N.o 9, 1-21. Retirado de <https://www.researchgate.net/publication/280287225>
- Neto, H. V. (2016). *Sebenta da UC de Anatomofisiologia*. V.N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2017). *Sebenta da UC de Psicossociologia do Trabalho*. V.N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2018). *Sebenta da UC de Ergonomia e Anatomofisiologia Ocupacional*. Vila Nova de Gaia: ISLA
- OIT - Organização Internacional do Trabalho (2013). *A prevenção das doenças profissionais*. Retirado de: http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/safeday2013_relatorio.pdf
- Oliveira, D. (2018). *Lesões músculo-esqueléticas como causa de absentismo nos profissionais de saúde*. Coimbra, Portugal.
- OMS – Organização Mundial de Saúde (2000). *The World Health Report 2000. Obesity – Preventing and Managing the Global Epidemic*. Geneva, 2000. Retirado de: <https://iris.who.int/handle/10665/42330>
- ONU - Organização das Nações Unidas. (2015). *17 objetivos para transformar o nosso mundo. Guia sobre Desenvolvimento Sustentável*. Retirado de: <https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/os-17-ods>
- Pereira, I. & Queirós, C. (2016). *Coping em trabalhadores e estudantes: análise fatorial exploratória do Coping Inventory for Stressful Situations*. *International Journal on Working Conditions*, No.11, pp. 68-88.

- Santos, M. (2020). Métodos para detetar o Risco de surgirem Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho- sabemos o suficiente?. *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional on line*. 2020, volume 10, 1-66. Retirado de: <https://www.rpso.pt/metodos-para-detetar-o-risco-de-surgirem-lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-sabemos-o-suficiente/>
- Serranheira, F., Cotrim, T., Rodrigues, V., Nunes, C., & Uva, A. (2012). Lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho em enfermeiros portugueses: ossos do ofício ou doenças relacionadas com o trabalho?. *Revista Portuguesa de Saúde Pública*, 30 (2), 193-203. Retirado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870902512000314?via%3Dihub>
- Silva, N. & Neto, H. V. (2018). Nível de stresse, exaustão profissional e coping em profissionais de enfermagem num serviço de cuidados paliativos em situações agudas. *International Journal on Working Conditions*, N.º 15, 96-112.
- Tomé, D., Freitas, M., & Neto, H.V. (2018). *Risco de Lesões Músculo-esqueléticas, Stress e Fadiga laboral em Montadores Ajustadores de Máquinas*. *TQM - Techniques, Methodologies and Quality*. Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/349698989_Risco_de_Lesoes_Musculo-esqueleticas_Stresse_e_Fadiga_laboral_em_Montadores_Ajustadores_de_Maquinas
- Vaz, I., Freitas, M. & Neto, H. V. (2021). LMERT, Fadiga e Stresse Laboral em Assistentes Operacionais de um Serviço de Internamento Hospitalar. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No.4, 122-145.